

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Superintendência de Educação

Curso: Especialização lato sensu em Saúde Pública

Disciplina: Educação em Saúde: Aporte Críticos

Professora: Gislene Aparecida Lacerda

Aluno: Gilson Urbano de Araújo

OBS: Este trabalho é Parte do Plano de Educação Continuada para os Agentes Comunitários de Saúde do município de Várzea da Palma-MG. O que se apresenta a seguir foi adaptado como atividade do Curso de Especialização em Saúde Pública ESPMG como atividade acadêmica.

FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

INTRODUÇÃO

As políticas de saúde sempre refletem o contexto histórico-social, em conformidade com o modelo econômico e político vigentes.

A partir da segunda metade da década de 70, surgiram novas propostas para o setor saúde, como o movimento da Reforma Sanitária.

Esse movimento influenciou a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, regulamentado pela Constituição Brasileira de 1988. A consolidação do SUS pressupõe o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade, integralidade e equidade, tendo como diretrizes operacionais a descentralização dos serviços de saúde, com gestão única em cada esfera de governo e a criação de mecanismos de participação popular e de controle social (FERRAZ, 2005).

As estratégias do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa Saúde da Família (PSF), implantados em 1991 e 1994, respectivamente, orientaram a atenção primária estabelecendo novas práticas na oferta dos serviços de saúde.

A concepção que sustenta o PSF propõe um novo modelo assistencial à saúde e dos processos de intervenção nas ações e políticas de promoção, prevenção, reabilitação e recuperação.

O PSF propõe práticas de atuação direta no núcleo familiar e no ambiente, de modo facilitador para o acesso aos serviços de saúde. As práticas do PSF têm, como alicerce, o princípio de integralidade, respondendo além das demandas, adequando-se às ofertas de cuidado aos usuários.

As equipes da estratégia saúde da família são constituídas por profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas e agentes comunitários de saúde.

Este último é de grande importância para o cumprimento das ações de uma ESF, uma vez que é através deste ator que ocorre a integração entre a unidade de saúde e a comunidade, sendo capaz de identificar demandas específicas de cada indivíduo/ família, além de criar vínculos perenes.

Ressaltando, fundamentalmente o processo de trabalho do agente comunitário de saúde seja efetivo é necessário um aprimoramento teórico-prático contínuo, de modo que o foco seja para suas principais dificuldades e dúvidas no demanda nos territórios em que atua (HORTA, 2009).

Assim, a Educação Permanente é um conjunto de práticas usuais que objetivam mudanças pontuais de formação e atenção à saúde, proporcionando a aquisição de conhecimentos, para que ele atinja sua capacidade profissional e desenvolvimento pessoal, considerando as principais necessidades do serviço (SILVA, 2009).

Desta forma o município construiu um projeto de curso introdutório para seleção dos agentes comunitários de saúde para estratégia saúde da família no município.

Este curso foi realizado entre os dias 18 a 22 de Março de 2013, na Escola SESEC (Supletivo) em período integral com intervalo para almoço, sendo finalizado no dia 22 de março com a aplicação de um teste final (prova escrita).

Nos dias do curso os candidatos foram também avaliados quanto a assiduidade, pontualidade, participação e trabalho em equipe.

CRONOGRAMA DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA/MG

LOCAL: ESCOLA SESEC (SUPLETIVO)

SEGUNDA-FEIRA: 18/03/2013

MANHÃ: Pré Teste - conceito SUS até ESF - ENF. VIVIANE OLIVEIRA E ELOISE AZEVEDO

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade lúdica.

TARDE: perfil atribuições do ACS- enfoque na promoção e vigilância - ENF. ELOISE AZEVEDO

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade lúdica.

TERÇA-FEIRA: 19/03/2013

MANHÃ: Território na Logica da ESF – Administrador Público e GESTOR DO SUS/VZP - GILSON URBANO DE ARAÚJO)

Metodologias: Exposições e atividade em grupo.

TARDE: Equipe E Relacionamento Interpessoal/Ética - PSICÓLOGO GLADSON DE ALEMIDA PRADO

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade em grupo.

QUARTA-FEIRA: 20/03/2013

MANHÃ: família e o censo social da saúde - ENF. VIVIANE OLIVEIRA

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade em grupo.

TARDE: sistemas de informação - ENF. VIVIANE OLIVEIRA

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade prática em grupo.

QUINTA-FEIRA: 21/03/2013

MANHÃ: A visita Domiciliar no âmbito da Estratégia Saúde da Família - ENF. ROBERTA KATIUSCIA

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade lúdica.

TARDE: trabalho em equipe - ENF. GEÍSA TEIXEIRA

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade lúdica.

SEXTA-FEIRA: 22/03/2013

MANHÃ: redes de atenção - ENF. ANA CAROLINA ALBANO

Metodologias: Dinâmica de Grupos, exposições e atividade em grupo.

TARDE: Pós Teste - TESTE FINAL

CONCLUSÃO:

Conclui-se que o curso introdutório para os agentes comunitários de saúde (ACS) para a estratégia saúde da família no município abordou temas relevantes para o início de trabalho destes profissionais, sendo que as etapas que se seguem serão os grupos de estudos mensais com os enfermeiros que posteriormente replicarão para os ACS.

Podemos citar que já foram estudados temas como criação e manipulação do cartão rotativo de exame de prevenção do câncer do colo do útero; como abordar a gestante na visita domiciliar; realização da classificação de risco familiar; atenção a saúde da criança (puericultura/vacinas).

Para garantir o processo de Educação Continuada dos ACS foi instituído o grupo multiprofissional dentro da Coordenação de Atenção a Saúde e atendendo de forma integral o conjunto de temos e abordagem própria da ESF de Várzea da Palma, SES-MG e Ministério da Saúde.

Referências:

FERRAZ, Lucimare and AERTS, Denise Rangel Ganzo de Castro. **O cotidiano de trabalho do agente comunitário de saúde no PSF em Porto Alegre.** *Ciênc. saúde coletiva*[online]. 2005, vol.10, n.2, pp. 347-355. ISSN 1413-8123. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000200012>.

HORTA, Natália de Cássia et al. **A prática das equipes de saúde da família: desafios para a promoção de saúde.** *Rev. bras. enferm.* [online]. 2009, vol.62, n.4, pp. 524-529. ISSN 0034-7167. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000400005>.

SILVA, Gizelda Monteiro da and SEIFFERT, Otília Maria L. B. **Educação continuada em enfermagem: uma proposta metodológica.** *Rev. bras. enferm.* [online]. 2009, vol.62, n.3, pp. 362-366. ISSN 0034-7167. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000300005>